

“SHAYBONIYLAR DAVRI DAVLATCHILIK
TARIXI VA MADANIYATI”
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY
FORUMI
2026-yil 24-aprel

UO‘K: 94(575)(06)
KBK: 63.3(543)
ISBN 978-9910-5163-0-6

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19641013>

Maxfuza Nurmanova

Iqtisodiyot va pedogogika universiteti
Samarqand kampusi dotsenti (PhD).

**SHAYBONIYLAR DAVRIDA ME’MORCHILIK VA
SHAHARSOZLIK SOHASINING RIVOJLANISHI**

Annotatsiya. Mazkur maqolada Shayboniylar davrida Movarounnahr va Xuroson hududlarida me’morchilik hamda shaharsozlik sohasining rivojlanishi tahlil qilinadi. Ayniqsa, Buxoro va Samarqand shaharlari misolida bunyod etilgan madrasa, masjid, maqbara va karvonsaroylarning me’moriy xususiyatlari yoritiladi. Shayboniylar davri me’morchiligi temuriylar an’analarining davomchisi sifatida shakllanib, o‘ziga xos milliy uslub va bezak elementlari bilan boyiganligi ilmiy asosda ko‘rsatib beriladi.

Kalit so‘zlar. Shayboniylar davri, me’morchilik, shaharsozlik, madrasa, maqbara, Buxoro, Samarqand, Movarounnahr.

Kirish. XVI asr boshlarida Movarounnahr hududida hokimiyat tepasiga kelgan Muhammad Shaybani asos solgan Shayboniylar davlati siyosiy jihatdan markazlashgan davlatni barpo etish bilan birga, madaniy va me’moriy sohada ham muhim o‘zgarishlarga sabab bo‘ldi. Shayboniylar temuriylar me’morchilik an’analarini davom ettirib, ularni yangi g‘oyaviy va badiiy mazmun bilan boyitdilar. Bu davrda ayniqsa Buxoro va Samarqand shaharlari yirik siyosiy va madaniy markazlarga aylandi. Shayboniylar sulolasi 1500–1601-yillarda hukmronlik qilgan. Bu davrda uch marta pul islohoti amalga oshirilgan. 1507-yilda

Muhammad Shayboniyxon pul islohotini o‘tkazgan, bu o‘sha davrdagi iqtisodiy hayotning jonlanishiga xizmat qilgan. Uning davrida irrigatsiya tizimi rivojlangan va yirik sug‘orish inshootlari bunyod etilgan. Jumladan, Zarafshon daryosidagi suvayirg‘ichlar, Abdullohxon bandi, Tuyatortar kanali, Sangzor daryosidagi inshootlar, murg‘ob vohasidagi suv omborlari shular qatoriga kiradi. Bu jarayon sun‘iy dehqonchilik rivojlanishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatgan. Bu davrda ko‘pgina xalq xo‘jalik va me‘morchilik inshootlari qurilishi, ilm-fan ishlari va adabiy muhitga asos solingan. Uning davrida ilmiy, adabiy asarlar yaratilgan. Bu qisqa davr ichida matematika, fizika, kimyo, hikmat, handasa fanlaridan tashqari tilshunoslik, tarix sohalari bo‘yicha ham etuk asarlar yuzaga kelgan [1,3]

Asosiy qism. Shayboniylar davrida diniy-ma‘rifiy inshootlar qurilishiga alohida e‘tibor qaratildi. Masjid, madrasa, maqbara va xonaqohlar davlat mafkurasining muhim qismi sifatida barpo etildi.

Buxoro me‘morchilik maktabi Shayboniylar davrida Buxoro poytaxtga aylangach, keng ko‘lamli qurilish ishlari olib borildi. Ayniqsa, Mir-i Arab Madrasasi ushbu davrning yorqin namunasi. Madrasa peshtoqining ulug‘vorligi, gumbazlarning mutanosibligi va koshinkor bezaklari o‘ziga xos uslubni namoyon etadi. Shuningdek, Kalon masjidi atrofidagi me‘moriy ansambl ham qayta ta‘mirlanib, rivojlantirildi.

Samarqand me‘morchiligi. Samarqand - dunyoga mashhur tarixiy shahar. O‘tmishi va buguni bilan jahonga taniqli, afsonaviy shahar. Samarqandning yozi issiq va quruq, kuz va bahorda esa yomg‘irlar ko‘p yog‘adi. Qadim zamonlardan buyon dunyo madaniyati taraqqiyotida muhim o‘rin tutib kelgan Samarqand me‘morchiligiga, dunyo xalqlarining qiziqishi bugungi kunda yanada ortib bormoqda.

1-rasm. Madrasa peshtoqidagi naqishlar.

Shu jumladan Shayboniylar hukmronligi davrida ham bunga intilish borligini P.Qodirovni “Yulduzli tunlar” romanida ham aks etirilgan. Biz bunday voqelikdan samarali foydalanish yo‘llarini axtarishimiz zarur. Ma’lumki, O‘rta Osiyo mamlakatlari arxitekturasi, o‘zining an’anaviy xususiyatlariga ega bo‘lib, ular chuqur mahalliy ildizlarga ega [4, 101-102]. Samarqandda temuriylar davrida qurilgan inshootlar saqlanib qolgan bo‘lsa-da, Shayboniylar ularni ta’mirlash va yangi binolar bilan boyitishga e’tibor qaratdilar. Registon maydoni atrofidagi hudud shaharsozlik markazi sifatida shakllandi. Shayboniylar davlatining ma’lum muddat poytaxti bo‘lgan Samarqandda ushbu sulola hukmronligi davrida madaniy hayot ham rivojlangan. Shayboniylar me’morchilik ishlariga ham ahamiyat berib, bu davrda bir qator yodgorliklar bunyod etilgan. Sulola vakillari maqsadga mo‘ljallangan qurilish ishlarini amalga oshirgan. Bu borada nafaqat sulola namoyandalari, balki o‘z davrining ko‘zga ko‘ringan katta moddiy imkoniyatga ega kishilari ham chetda qolmagan. Chunonchi, Samarqanddagi Muhammad Shayboniy qurdirgan Xoniya, Abu Said Kalbobo, Ko‘kaldosh, Mehr Sultonxonim nomi bilan bog‘liq madrasalar shular jumlasidandir. Bu davrda Samarqandda Alayka Ko‘kaldoshning Juma masjidida marmar minbar (1528 y.), Juvonmard Alixon tomonidan hammom (1574 y.), Qozi Soqiy madrasalari qurilgan.

2-rasm. Afrosiyob yodgorligi.

3-rasm. Shohi Zinda majmuasi.

4-rasm. Go'ri Amir majmuasi.

5-rasm. Registon maydoni.

6-rasm. Binolarga chizilgan naqshlar.

Shaharsozlik rivoji. Shayboniylar davrida shaharlar quyidagi tamoyillar asosida rivojlandi:

- Markaziy maydon (Registon) atrofida ma'muriy va diniy inshootlar joylashuvi
- Savdo rastalari va karvonsaroylarning qurilishi;
- Ichki va tashqi mudofaa devorlarining mustahkamlanishi;
- Sug'orish inshootlari va ariqlar tizimining rivojlanishi;
- Shaharlar iqtisodiy va madaniy markaz sifatida shakllanib, Buyuk Ipak yo'li an'analari davom ettirildi.

Shayboniylar davrida fan va madaniyatning rivojlanishida mazkur sulola namoyandalarining o'zni katta bo'lgan. Avvalo, ularning o'zlari nihoyatda o'qimishli shaxs bo'lishgan. Chunonchi, Muhammad Shayboniyxon, Ko'chkinchixon, Ubaydullohxon, Abdullohxon II,

Abdulazizxon kabi Shayboniylar turkiy va forsiyda she'r bitgan. Diniy va dunyoviy ilmlarda etarli salohiyatga ega bo'lgan.

Shayboniylar davri me'morchiligi quyidagi texnologik xususiyatlar bilan ajralib turadi:

1. Qurilish materiallari:

-Pishiqlik g'isht asosiy qurilish materiali sifatida ishlatilgan;

-Ganch va sirli koshin bezakda keng qo'llanilgan

2. Gumbaz va peshtoq tizimiga. Temuriylar davridan meros bo'lgan baland peshtoqlar va ikki qavatli gumbazlar takomillashtirildi.

3. Bezak san'ati

-Geometrik va islamiy naqshlar;

-Qur'on oyatlari bitilgan epigrafik yozuvlar;

-Rangli koshinkorlik san'ati.

4. Ansambl tarzida qurilish

Inshootlar alohida emas, balki yaxlit me'moriy majmua sifatida loyihalashtirildi.

Shayboniylar davrida qurilish ishlari markazlashgan boshqaruv asosida olib borilib, ustalar va hunarmandlar maxsus mahallalarda faoliyat yuritgan.

Xulosa. Shayboniylar davri Movarounnahr tarixida me'morchilik va shaharsozlikning yangi bosqichini boshlab berdi. Bu davrda:

- Temuriylar an'analari davom ettirildi;

-Buxoro yirik me'moriy markazga aylandi;

-Madrasa va masjidlar ilm-fan va ma'rifat markaziga aylandi;

-Shaharsozlik rejalashtirish asosida rivojlandi

-Shayboniylar davri me'morchiligi bugungi kunda ham O'zbekistonning boy tarixiy-madaniy merosi sifatida qadrlanadi.

Foydalanilgan manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. Rabbimov A. Shayboniylar davrida me'morchilik va hunarmandchilikning o'ziga xosligi. Journal of Science, Research and Teaching. Vol. 3, No. 06, Jun. 2024 // file: /// C:/ Users /ASUS/ Downloads/ 2225+ SHAYBONIYLAR +DAVRIDA +ME% E2% 80% 99 MORCHILIK+VA+ HUNARMANDCHILIKNING+O% E2% 80% 99ZIGA+XOSLIGI% 20(2).pdf

2. Ражабов Қ., Иноятов С. Бухоро тарихи. – Тошкент, 2016.
3. Ўзбекистоннинг тарихий обидалари (Самарқанд, Бухоро, Хоразм, ва Тошкент вилоятлари мисолида) Самарқанд-2011.